

Математическое моделирование оптимального использования финансовых средств при применении эскроу-счетов в строительной отрасли

Кетова Каролина Вячеславовна, доктор физико-математических наук, профессор;
Русяк Иван Григорьевич, доктор технических, профессор;
Сабурова Екатерина Андреевна, кандидат физико-математических наук, доцент;
Вавилова Дайана Дамировна, аспирант, ассистент
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

Аннотация. В статье представлена математическая модель оптимального использования финансовых средств при реализации проекта строительства многоквартирного жилого дома в условиях применения эскроу-счета в Российской Федерации.

Математическая модель оптимального использования финансовых средств предполагает повышение доходности производственной деятельности за счет вариации физического объема продаж, выраженного в квадратных метрах, а также цены продаж. Математическая модель оптимального использования финансовых средств позволяет рассчитать стратегию продаж строительной организации, которая бы обеспечивала минимальную ставку кредита для минимизации уплачиваемых процентов.

Исходя из полумесячного графика финансирования проекта строительства, представленный в работе математический аппарат позволяет рассчитать оптимальный остаток на эскроу-счете, а также физический объем продаж в квадратных метрах.

Расчет повышения рентабельности финансовых ресурсов в строительной отрасли проведен на примере среднестатистического застройщика одного из регионов РФ, в котором активно развивается жилищное строительство – на примере Удмуртской Республики.

Ключевые слова: математическое моделирование, оптимальная стратегия, строительная отрасль, финансовые показатели, эскроу-счет.

1. Введение

Строительство в Российской Федерации является одной из основных фондообразующих отраслей. Экономическая деятельность в этой области оказывает существенное влияние на благосостояние хозяйствующих субъектов, на улучшение демографических показателей населения региона [1], и, в конечном итоге, способствует формированию положительной динамики и оптимизации стратегии развития экономической системы региона [2]. В этой связи актуальной является задача анализа ситуации в сфере строительства, а также изучение факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности строительных организаций.

Строящиеся объекты различают в зависимости от их назначения: промышленное, транспортное, гражданское, военное, гидротехническое и др. [3]. Важным элементом гражданского строительства является долевое строительство многоквартирных домов, которое получило широкое распространение в Российской Федерации в 2000-х годах и позволило миллионам семей существенно улучшить свои жилищные условия. В настоящее время, по данным [4], порядка 80% семей из числа семей, приобретающих жилье, используют схему ипотечного кредитования [5,6]. В этой связи, актуальным вопросом становится вопрос своевременного выполнения обязательств организацией-застройщиком перед участниками долевого строительства.

Основным законом, регулирующим отношения в сфере гражданского строительства, является Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года [7], в который в июле того же года были внесены поправки, направленные на успешную реализацию проектов многоквартирного жилого долевого строительства. Важное изменение в поправках касается появления эскроу-счетов.

Эскроу (англ. Escrow) – обязательство, в соответствии с которым денежные средства передаются покупателем третьему лицу (эскроу-агенту), задачей которого является обеспечение исполнения обязательств продавца перед покупателем. Покупатель помещает денежные средства на счет эскроу, а продавец может их получить, когда выполняет условия, заранее прописанные в договоре. Третьим лицом, которое выступает эскроу-агентом, является банк (независимый посредник, следящий за выполнением условий договора). Эскроу – новое явление для российского законодательства, в то время как в мировой практике этот инструмент используется достаточно широко (США, Германия, Швейцария и др.), поскольку зарекомендовал себя как снижающий риски при проведении расчетов между покупателем и продавцом [8,9].

2. Содержательная постановка задачи

Рассмотрим задачу оптимального использования финансовых средств в строительстве при применении эскроу-счета. Изучим график финансирования объекта жилищного строительства. Весь период строительства занимает определенное заданное количество месяцев. Существует полумесячный план-график строительства и соответствующий ему полумесячный план-график финансирования работ.

Организация *Застройщик* должна начать работы, используя свои собственные средства в объеме, не менее определенной доли (планируется 15%, но она может быть переменной) от запланированного объема стоимости строительства конкретного дома. Параллельно реализуются пообъектные (квартиры, парковки, офисы, магазины и пр.) продажи. Денежные средства в счет оплаты по договорам долевого участия поступают на эскроу-счета в банке и выплачиваются организации *Застройщика* после сдачи дома в эксплуатацию. Далее продажи осуществляются без применения эскроу-счетов.

После израсходования собственных средств организация *Застройщик* использует заемные деньги того же банка, в котором участники долевого строительства открывают эскроу-счета с денежными средствами в счет оплаты Договоров долевого участия. Деньги в банке на продолжение строительства выдаются по текущей ставке кредитования, которая корректируется в зависимости от соотношения фактического остатка ссудной задолженности по соответствующей кредитной сделке на данный момент времени и фактического остатка привлеченных денежных средств участников долевого строительства на эскроу-счете на этот же момент времени.

3. Математическая модель

Рассмотрим модель оптимального управления стратегией продаж. В качестве примера банка, участвующего в операциях с эскроу-счетами, выберем ПАО (публичное акционерное общество) «Банк ВТБ». Его условия финансирования объектов жилой недвижимости представлены в [10].

Поскольку эскроу-счета подразумевают, что деньги покупателей будут лежать на счетах в банках и до завершения строительства *Застройщик* не может ими пользоваться (в то время, как покупатель может забрать денежные средства в случае, если застройщик не выполнил своих обязательств), то в связи с этим могут возникнуть дополнительные расходы *Застройщика* по обслуживанию эскроу-счета. Эти расходы отражаются в уплате процентов по кредитам. В целях минимизации величины процентов *Застройщику* следует использовать стратегию продаж, обеспечивающую минимальную ставку кредита.

Поскольку *Застройщик* заинтересован в росте прибыли и показателей рентабельности проекта, то, помимо изменения фактора доходности производственной деятельности за счет физического объема продаж, следует дополнительно оптимально варьировать ценой продаж.

В работе представлен математический аппарат, который позволяет определить минимально оптимальный остаток на эскроу-счете, исходя из ежемесячного графика финансирования проекта строительства, а также физический объем продаж в квадратных метрах.

Годовая кредитная ставка рассчитывается по формуле:

$$r_i = \begin{cases} (r_{0i} + r_{ci}) \cdot k_i + r_{6i} \cdot (1 - k_i) - \Delta r_i, & \text{при } r_i > r_{\mu i}, \\ r_{\mu i}, & \text{при } r_i \leq r_{\mu i}. \end{cases} \quad (1)$$

В формуле (1) имеют место следующие обозначения: индекс i здесь и далее обозначает i – й день строительства объекта, r_{0i} – ставка кредитования банком строительной организации в ситуации полного покрытия на эскроу-счетах (составляет 3,33%) участниками долевого строительства (людьми, покупающими квартиры); r_{ci} – базовая ставка отчислений строительной организации в Фонд страхования вкладов (0,60%); r_{6i} – базовая ставка кредитования строительной организации банком при неполном покрытии на эскроу-счетах (10,00%); $r_{\mu i}$ – минимальная ставка кредитования строительной организации банком при превышении покрытия задолженности по кредиту на эскроу-счетах (1,75%); k_i – коэффициент покрытия эскроу-счета. Коэффициент покрытия рассчитывается в соответствии с формулой:

$$k_i = \begin{cases} \left(1 - \frac{r_{pi}}{100}\right) \frac{D_i}{B_i}, & \text{при } B_i > 0, \\ 1, & \text{при } k_i > 1. \end{cases} \quad (2)$$

В формуле (2) r_{pi} – ставка отчислений в Фонд обязательного резервирования (по данным на 19.03.2020 г. составляет 4,75% [11]).

Скидка Δr_i определяется из формулы (3):

$$\Delta r_i = \begin{cases} \frac{[D_i(1 - r_{pi}) - B_i](r_{ki} - r_{ci} - 1\%) }{B_i}, & \text{при } [D_i(1 - r_{pi}) - B_i] > 0, \\ 0, & \text{при } [D_i(1 - r_{pi}) - B_i] \leq 0. \end{cases} \quad (3)$$

В формуле (3) r_{ki} – ключевая ставка Центрального Банка РФ (по данным на 17.03.2020 г. составляет 6,00% [12]).

При строительстве объекта *Застройщик* заинтересован в максимизации прибыли P :

$$P = \left(1 - \frac{\eta}{100}\right) \cdot (D - B - Z) \rightarrow \max, \quad (4)$$

В формуле (4) D – общая сумма дохода от продаж за весь период строительства, B – общая ссудная задол-

женность по кредиту за весь период строительства, Z – затраты строительной организации, включающие проценты по кредиту, η – ставка налога на прибыль (20,00%).

Накопленная предполагаемая сумма дохода от продаж D (руб.) за весь период строительства T есть произведение предполагаемой цены продаж квадратного метра жилья \tilde{p}_i (руб./м²) и предполагаемого объема продаж \tilde{S}_i (м²) при цене \tilde{p}_i :

$$D = \sum_{i=1}^T D_i = \sum_{i=1}^T \tilde{p}_i \tilde{S}_i = \sum_{i=1}^T \frac{(r_{0i} + r_{ki} - r_{ui} - 1)}{(1 - r_{pi}) \cdot (r_{ki} - r_{ci} - 1\%)} B_i \quad (5)$$

Оптимальной стратегией продаж является стратегия, которая обеспечивает минимальную кредитную ставку. Текущие объемы продаж определяются из уравнения (5). Инструментом регулирования объема продаж выступает предполагаемая цена квадратного метра жилья \tilde{p}_i :

$$\tilde{p}_i = p_i \cdot (1 + \delta_{pi}) \quad (6)$$

В формуле (6) p_i – среднерыночная цена продаж квадратного метра жилья (руб./м²); δ_{pi} – относительное изменение цены. Причем $\delta_{pmin} \leq \delta_p \leq \delta_{pmax}$; где δ_{pmin} – минимально допустимое снижение цены с учетом себестоимости квадратного метра жилья.

Предполагаемый объем продаж \tilde{S}_i при цене \tilde{p}_i определяется формулой:

$$\tilde{S}_i = S_i \cdot (1 + \delta_{pi})^{-\alpha} \quad (7)$$

В формуле (7) приведена степенная функция учета зависимости эластичности от цены. Здесь S_i – объем продаж (м²) при среднерыночной цене p_i ; α – коэффициент эластичности (показывает на сколько процентов изменяются продажи при изменении цены на 1%).

Рассмотрим некоторый проект строительства жилого многоквартирного дома в одном из регионов РФ. В качестве примера выбран регион Удмуртская Республика (УР), где активно развивается жилищное строительство. В рейтинге регионов Приволжского федерального округа (ПФО) УР в 2018 году заняла 3-е место по количеству построенного жилья на 1 тысячу жителей (375,0 м²). Лидером по этому показателю в ПФО стала Ульяновская область, (446,1 м²/тыс. чел.). Наименьший показатель в Пермском крае (205,6 м²/тыс. чел.). В настоящее время на территории УР строительство многоквартирных домов осуществляют 72 застройщика по 114 объектам [13].

4. Численные расчеты

Рассмотрим процесс строительства многоквартирного жилого дома, реализуемый среднестатистическим застройщиком в УР. Период строительства 3 года. Период всего проекта составляет 49 месяцев. Сюда входит этап подготовки к строительству и этап благоустройства придомовой территории.

Данные по поступлению финансовых средств на эскроу-счет в ВТБ-банке, а также расходы Застройщика по реализации проекта приведены на рис.1.

Млн. руб.

Рис. 1. Динамика поступлений на эскроу-счет и текущие расходы по строительному проекту

При проведении расчетов среднерыночная цена продаж полагалась равной 50 тыс. руб./м². Коэффициент эластичности продаж $\alpha = 1$.

За счет относительного изменения цены продаж за квадратный метр в диапазоне от минимально допустимого снижения цены до максимально допустимого повышения по региону в диапазоне [-20%, +20%] (рис.2) построен график продаж объекта жилищного строительства в случае реализации оптимального сценария

(рис.3). В таблице 1 представлены фактические и оптимальные значения финансовых показателей по строительному проекту.

Рис. 2. Изменение цены от средней на рынке (50 тыс. руб./кв. м)

Рис. 3. График физического объема продаж

Таблица 1. Обобщающие финансовые показатели по проекту строительства

Показатели	Фактические	Оптимальные	Изменение	Темп прироста, %
Выручка, руб.	1 020 251 424	1 040 520 526	+20 269 102	+2,0
Затраты, руб.	858 702 721	857 453 421	-1 249 300	-0,1
Затраты по кредиту, руб.	31 550 045	30 300 745	-1 249 300	-4,0
Прибыль, руб.	161 548 703	183 067 105	+21 518 402	+13,3
Рентабельность продаж, %	12,7	14,1	+1,4	+11,1
Рентабельность затрат, %	73,1	83,5	+10,3	+14,1

Из расчетов, представленных в таблице 1, видно, что, реализуя стратегию по минимизации величины процентов по кредиту и варьирования цены продаж *Застройщику* удастся достичь роста прибыли на 21,5 млн. руб., что составляет 13,3%, а также достичь увеличения рентабельности продаж на 11,1% и рентабельности затрат на 14,1%.

Литература:

1. Русяк И.Г., Кетова К.В. Математическое моделирование демографических показателей Удмуртской Республики / В книге: Высокие технологии в механике // Материалы научно-практической конференции. Министерство образования РФ, Министерство промышленности, науки и технологий РФ, Правительство УР, Промышленно-экономическая ассоциация "Развитие", Ижевский государственный технический университета. – 2002. – С. 89.

2. Кетова К.В. Разработка методов исследования и оптимизация стратегии развития экономической системы региона: Автореферат диссертации ... д-ра физ.-матем. наук: специальности 08.00.13 и 05.13.18: дата защиты 30.06.2008 г.: дата утверждения: 13.03.2009 г. / научные консультанты д.ф.-м.н., проф. Беленький В.З., д.т.н., проф. Русяк И.Г. – Ижевск, 2008. – 41 с.
3. Акимов Е.В. Управление затратами в строительстве / Справочник экономиста, № 5. – 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.cfin.ru/management/practice/construction.shtml> (дата обращения: 16.03.2020).
4. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. Интерактивное представление актуальных статистических данных / Центральный банк Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.cbr.ru/statistics/pdco/mortgage/> (дата обращения: 21.03.2020).
5. Аракелян Н.Ф., Караваева Ю. С. Состояние Российской системы ипотечного кредитования / Вестник евразийской науки, – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-rossiyskoy-sistemy-ipotechnogo-kreditovaniya> (дата обращения: 21.03.2020).
6. Рябинина Е.В. Развитие рынка ипотечного кредитования в России / Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya-v-rossii-1> (дата обращения: 21.03.2020).
7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://base.garant.ru/12138267/> (дата обращения: 19.03.2020).
8. Багандова Л.К. Проблемы применения счета эскроу: российская и зарубежная практика / Вестник МГОУ. – 2018. – С. 149-159. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/11945> (дата обращения: 19.03.2020). DOI: 10.18384/2310-6794-2018-1-149-159.
9. Дубнова Д.К. Эскроу-счет в Российском праве / Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – С. 83-90. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eskrou-schet-v-rossiyskom-prave/viewer> (дата обращения: 19.03.2020).
10. Финансирование проектов строительства жилой недвижимости / ПАО «Банк ВТБ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/kreditovanie/finansirovanie-proektov-stroitelstva-zhiloy-nedvizhimosti/> (дата обращения: 18.03.2020).
11. ЦБ пересмотрел резервные требования к банкам – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/12/793925-tsb> (дата обращения: 20.03.2020).
12. Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Пресс-служба. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.cbr.ru/press/keupr/> (дата обращения: 20.03.2020).
13. Рейтинг застройщиков Удмуртии по объему сданного жилья в 2018 году. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://udm-info.ru/rating/24-10-2018/zastroyschiki-udmurtii-kto-skolko-kogda> (дата обращения: 21.03.2020).